

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Юсупходжаева Гулчехра Бахадирходжаевна

ТГТУ д.э.н.,(DSc)

gulchehra378@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию научно-теоретического подхода к понятию «интеллектуальные транспортные системы» рассматриваемый на примере мировой истории. Автором статьи описаны опыт развития ИТС зарубежных стран и роль государства в развитии ИТС.

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, конкурентоспособность, интеграция данных, оптимизация маршрутов, стандарты ИСО, сотрудничество, инновации.

Annotatsiya: Ushbu maqola "intellektual transport tizimlari" tushunchasiga ilmiy nazariy yondashuvni o'rganishga bag'ishlangan. Maqola muallifi xorijiy mamlakatlarning rivojlanish tajribasi va rivojlanishida davlatning rolini tasvirlaydi.

Kalit so'zlar: aqlli transport tizimlari, raqobatbardoshlik, ma'lumotlar integratsiyasi, marshrutni optimallashtirish, Iso standartlari. hamkorlik, innovatsiyalar.

Abstract: This article is devoted to the research. The scientific and theoretical approach to the concept of "intelligent transport systems" is considered on the example of world history. The author of the article describes the experience of developing ITS in foreign countries and the role of the state in the development of ITS.

Keywords: intelligent transport systems, competitiveness, data integration, route optimization, ISO standards, cooperation, innovation.

Развитие технологий открывает перед транспортными и дорожными предприятиями по всему миру новые возможности для преобразования методов управления и эксплуатации автомобильных дорог. Цель построения и развития ИТС на автомобильных дорогах – создание системы мониторинга и управления транспортной системой в режиме реального времени для повышения качества транспортных услуг, улучшения экологии и безопасности.

Мировой опыт создания ИТС подтвердил их высокую эффективность в повышении безопасности дорожного движения и одновременно в повышении качества работы транспортных систем и работы автомобильного транспорта за счет расширения возможностей контроля за соблюдением правил дорожного движения, качественного и своевременного информирования участников

транспортно-дорожного движения, распределения нагрузок на транспортную инфраструктуру, оптимизации перевозок, решения транспортных проблем городов, внедрения электронных платежей, снижения загрязнения окружающей среды. Для обеспечения согласованности технических решений в области ИТС как на национальном, так и на международном уровне, разработка стандартов в этой сфере должна находиться под контролем и осуществляться при поддержке государства.

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) объединяют современные информационно-коммуникационные технологии, применяемые в управлении транспортом и дорожным движением, с целью повышения безопасности, эффективности и устойчивости транспортных сетей, уменьшения заторов и улучшения опыта водителей.

Технологический прогресс предоставляет дорожным службам следующие перспективы:

Рис.1. Интеллектуальная модельная система устойчивого развития автотранспортных центров⁵⁶

-Автоматизация процессов, ранее выполняемых вручную.

-Мониторинг и управление эффективностью дорожной сети в режиме реального времени.

[⁵⁶] Разработано автором с использованием существующей литературы

-Получение данных из новых, более разнообразных источников, вместо использования дорогостоящей физической инфраструктуры.

-Проведение анализа с помощью технологий, предоставляющих информацию на основе аналитики в режиме реального времени, а не только по историческим данным.

-Оказание влияния на выбор водителей через различные цифровые каналы, включая мобильные устройства и автомобильные системы, вместо использования исключительно дорожных знаков.

Эти достижения позволяют значительно улучшить управление транспортной инфраструктурой и качество обслуживания участников дорожного движения.

В ходе исследования автором разработан системный подход к обеспечению устойчивого развития, который подразумевает рассмотрение автотранспортных центров как интеллектуальной модельной системы устойчивого развития (рис.1).

Для анализа деятельности ТЦ автор выделяет в ее структуре подсистемы, отвечающие за определенный вид деятельности. Если система находится в стабильном состоянии, ее реакция на дестабилизирующие воздействия может быть следующей: адаптация; предупреждение возможных изменений; устранение негативных последствий. Если система неустойчива, то результатом дестабилизирующего воздействия может стать застой, стагнация, деградация, регресс – развитие вниз, сбой системы. В результате проведенных исследований установлено, что создание базы геоданных транспортного комплекса способствует стабильности, создание базы геоданных навигации включает приобретение специализированных картографических комплексов, приобретение космических фотографий, топографических и тематических карт, делопроизводство, разработку специализированного геопортала и геоплатформы.

На наш взгляд, термин ИТС включает в себя комплексное применение универсальных коммуникаций, управленческих и информационных технологий в транспортных системах, в результате чего должна быть экономия жизни, времени, денег, энергии и защита окружающей среды, а также развитие, учитывающее все виды транспорта и их взаимодействие друг с другом, включая элементы транспортной системы: автомобиль, водителя, пассажира и инфраструктуру (таб.1).

Международный опыт создания интеллектуальных транспортных систем⁵⁷

[57] Разработано автором с использованием существующей литературы

Организация	Описание
ERTISO	Европейская ассоциация участников рынка ИТС, которая объединяет ведущих производителей, заинтересованных в развитии рынка ИТС, общественные организации, министерства и ведомства, инфраструктурных операторов связи, пользователей. ERTISO — некоммерческая организация, созданная при участии Еврокомиссии и Министерств транспорта стран-участниц ЕС. Цель создания ERTISO – реализация на внутреннем и внешних рынках политических решений для развития ИТС
E-Call (Emergency Call)	Система экстренного реагирования при ДТП. С 2010 г. в странах ЕС обязательно оснащение всех автомобилей телематическими блоками с тревожной кнопкой
ADASIS (Advanced Driver Assistant Systems Interface Specification)	Использование точных картографических данных в средствах навигации для получения водителем прогноза ситуации на дороге
AIDE-(Adaptive Integrated Driver-Vehicle Interface)	Использование специального электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющего концентрировать внимание водителя в момент обгона и отключения функций приборов в салоне автомобиля, отвлекающих внимание во время совершения сложного маневра
ERTRAC -(The European Road Transport Research Advisory Council)	Программа координации взаимодействия Европейских исследовательских институтов в дорожном и транспортном комплексе в целях структурирования и оптимизации научноисследовательских работ в интересах стран Евросоюза
FeedMAP	Обеспечение постоянного обновления электронных карт для навигации
GST (Global System for Telematics)	Создание технологической платформы для развития сотрудничества, необходимого для развития массового рынка телематических услуг, обеспечивающих сбор, передачу обработку информации для пользователей – участников дорожного движения, скорой помощи и служб спасения
Esafety Forum	Европейская программа по массовому внедрению систем активной и пассивной безопасности, включающая в себя работы по проекту eCall («экстренный вызов»), созданию электронных карт для использования экстренными службами, изучению эффективности различных каналов передачи информации от автомобиля в диспетчерский центр оператора, сотрудничество с участниками американского, японского и других рынков телематических услуг
euroFOT (European Large-Scale Field Operational Tests on In-Vehicle Systems)	Программы по тестированию и оценке прикладных ИТС-решений Программа поддержки для быстрой и безопасной доставки
IP PReVENT	Программа внедрения специальных электронных устройств (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems), позволяющих водителю заранее получать превентивную информацию о возможных опасностях и избегать аварийных ситуаций
MAPS&ADAS (IP PReVENT)	Использование электронных карт для повышения безопасности на дорогах
SAFESPOT	Программа поддержки появления большего количества «умных» машин на «умных» дорогах
SpeedAlert Forum	Информирование водителей о соблюдении установленного скоростного режима
CVIS (Cooperative vehicle-infrastructure systems)	Программа взаимодействия автомобилей и дорожной инфраструктуры. Программа базы данных европейской дорожной инфраструктуры

Три мировые системы стандартизации, оказывающие наибольшее влияние в области технического регулирования ИТС: ISO - Международная организация по стандартизации, где сфера ИТС регулируется техническим комитетом 204 (Technisal Committee 204 – Intelligent Transport Systems), SEN – Европейский комитет по стандартизации, где сфера ИТС регулируется техническим комитетом 278 (SEN – European Committee for Standartization) JIS – Японская

ассоциация стандартов (Japanese Standards Assosiation). Развитие ИТС, утвержденной общей концепцией, отмечается во всех странах мира в национальных концепциях и документах программ приоритетного размещения.

В заключение можно отметить, что три ключевые системы стандартизации – ISO, CEN и JIS – играют решающую роль в разработке и гармонизации стандартов в области интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на глобальном уровне. Они задают общую концепцию и подходы к развитию ИТС, что отражено в национальных стратегиях и приоритетных программах разных стран.

Рабочие группы, созданные в рамках этих организаций, охватывают широкий спектр направлений, включая архитектуру ИТС, восстановление угнанного транспорта, общественный транспорт, управление парковкой, человеко-машинный интерфейс, автоматическую идентификацию транспортных средств, системы управления грузовым и подвижным составом, а также разработку протоколов и интерфейсов для широкополосного доступа. Это подчеркивает значимость и многоаспектность стандартизации для обеспечения эффективного, безопасного и устойчивого функционирования транспортных систем по всему миру. Внедрение цифровых технологий несет в себе только положительные аспекты для всех сторон: для государственных органов снижаются риски ошибок регулирования, для потребителей упрощается процесс выбора и заказа, для производителей — в конечном итоге снижаются издержки и риски чрезвычайных ситуаций.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № 60 от 28 января 2022 года "О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы".
2. Зейналова, Г.А., Жаков, В.В. Развитие интеллектуальных транспортных систем с целью управления конкурентоспособностью услуг в городских условиях Modern Science. 2020.№ 7-2.С.48-51.
3. Юсупходжаева, Г. Б. (2024). Цифровая транспортно-логистическая интеллектуальная платформа в Узбекистане. Interpretation and researches, 2(24).
4. Yusupkhodjaeva, G. B. (2024). Formation and development of the digital economy problems and risks. World Economics and Finance Bulletin, 32, 64-69.
5. Хусаинов, Р. Р.(2017) Совершенствование корпоративного управления в Узбекистане-залог успешного функционирования АО.Молодой ученый, (1-3), 51-54.
6. Аллаева, Г.Ж.(2016) Проблемы формирования и развития инновационной энергетики в республике Узбекистан. Проблемы современной экономики, (3 (59)), 175-178.

7. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. Вопросы экономических наук, (5), 25-26.
8. Всемирная стратегия охраны природы, 1980 г.
9. Давыдова Н., Тимофеева.О. Формирование концепции устойчивого развития
10. Begmullayev, O. (2024). O‘zbekistonda elektr energiya tizimini ta’minlash muammolari. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (8), 712-726.
11. Allaeva, G. J. (2022). Econometric Factors of Sustainable Development of Fuel and Energy Complex Enterprises of the Republic of Uzbekistan. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(3), 505-512.
12. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). Interpretation and researches, 2(15).
13. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O‘zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalarini rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 3(1), 84-92.
14. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. Interpretation and researches, 2(24).